

Índice de masa corporal y práctica de natación en el control del asma infantil y adolescentes

Body mass index and swimming practice in the control of asthma in children and adolescents

DOCUMENTO DE TRABAJO
WORKING PAPER

Autores

M.Sc. Miguel Galvis Camargo,
Mg. Juan David Almarales Sanabria,
Mg. Fabián Bernal Higuera

2025

ACERCA DE LOS AUTORES

M.Sc. Miguel Galvis Camargo

Magíster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con más de 10 años de experiencia docente en las áreas de deportes, informática. Docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo. 5 años de experiencia como coordinador académico, destacándome por mi liderazgo, compromiso con la formación integral de los estudiantes y dominio del inglés, así como por el manejo de software educativo, administrativo y recursos multimedia.

 ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6090-9967>

Mg. Juan David Almarales Sanabria

Magister con base en docencia universitaria, gestión deportiva y entrenamiento. Desde 2022, Docente de tiempo completo en las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) y vicepresidente de la Liga Santandereana de Gimnasia; desde 2024 también asistente de entrenador en gimnasia trampolín. Previamente fue docente UTS (TC: 2023–2024; MT: 2022) con actividades misionales en investigación y laboratorio.

 ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8250-5816>

Mg. Fabián Bernal Higuera

Magíster en Pedagogía de la Cultura Física. Docente e investigador en el área de entrenamiento deportivo, coordinador del centro de alto rendimiento unidades tecnológicas de Santander, con experiencia en la planificación, desarrollo y evaluación de procesos de formación y rendimiento deportivo. Con conocimiento científico en el ámbito deportivo, promotor de la investigación, la innovación pedagógica, tecnológica y la formación integral del deporte.

 ORCID <https://orcid.org/0009-0009-4850-6506>

Resumen

El asma infantil representa una de las principales causas de limitación funcional en la población pediátrica, influida por factores fisiológicos, nutricionales y de actividad física. La evidencia científica sugiere que la natación puede favorecer la función respiratoria y el control sintomático de la enfermedad, mientras que el exceso de peso corporal podría deteriorar la mecánica ventilatoria. Objetivo general: Analizar la asociación entre el estado nutricional (IMC) y la práctica de natación con el control del asma en niños y adolescentes. Método: Estudio cuantitativo, transversal y correlacional con una muestra no probabilística de 40 niños masculinos de 6 a 12 años con diagnóstico clínico de asma, residentes en Bucaramanga. Se aplicaron como instrumentos el Índice de Masa Corporal (IMC), la espirometría (VEF_1) y el Childhood Asthma Control Test (C-ACT), junto con una caracterización deportiva de la práctica de natación. Resultados: Mostraron una correlación negativa significativa entre el IMC y el C-ACT ($r = -0.36$; $p = 0.024$) y una relación positiva entre las horas semanales de natación, el VEF_1 y el control del asma. Los valores promedio de C-ACT (15.2 ± 1.3) y VEF_1 (% de caída = 5.8 ± 4.2) evidencian un control parcial del asma, coherente con niños activos y bajo manejo terapéutico estable. Conclusión: Mantener un IMC saludable y practicar natación regularmente se asocia con mejor función pulmonar y mayor control clínico del asma, confirmando el papel del ejercicio acuático como estrategia terapéutica complementaria en el manejo integral de la enfermedad.

Palabras clave: Asma infantil, índice de masa corporal, natación, control del asma, función pulmonar

Abstract

Childhood asthma represents one of the leading causes of functional limitation in pediatric populations, influenced by physiological, nutritional, and physical activity factors. Scientific evidence suggests that swimming may enhance respiratory function and symptom control, whereas excess body weight can impair ventilatory mechanics. Objective: To analyze the association between nutritional status (BMI) and swimming practice with asthma control in children and adolescents. Method: Cross-sectional, and correlational study was conducted with a non-probabilistic sample of 40 male children aged 6 to 12 years, clinically diagnosed with asthma and residing in Bucaramanga, Colombia. The instruments used included the Body Mass Index (BMI), spirometry (FEV₁), and the Childhood Asthma Control Test (C-ACT), along with a sport characterization of swimming practice. Results: showed a significant negative correlation between BMI and C-ACT ($r = -0.36$; $p = 0.024$) and a positive relationship between weekly swimming hours, FEV₁, and asthma control. The mean C-ACT score (15.2 ± 1.3) and FEV₁ (% fall = 5.8 ± 4.2) indicated partial asthma control, consistent with physically active children under stable medical management. Conclusion: maintaining a healthy BMI and engaging in regular swimming are associated with improved pulmonary function and better clinical asthma control, confirming the role of aquatic exercise as a complementary therapeutic strategy in the integrated management of pediatric asthma.

Keywords: childhood asthma, body mass index, swimming, asthma control, pulmonary function

Introducción

El asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia y la adolescencia, caracterizada por la inflamación de las vías respiratorias, hiperreactividad bronquial y episodios recurrentes de broncoespasmo que afectan la calidad de vida y limitan la participación en la actividad física (Moreno Palacios et al., 2024; Moral Gil et al., 2021; Pellegrini Belinchón et al., 2021; Fang et al., 2025). Su impacto se refleja en el ausentismo escolar, la disminución del rendimiento físico, la alteración de la integración social y el incremento de la carga económica para las familias y los sistemas de salud, lo que la convierte en un problema prioritario de salud pública a nivel nacional y mundial (Tejedor de León et al., 2024; Czarnecka et al., 2024).

El asma infantil es un problema de salud pública importante en Colombia. En 2013, una investigación realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social reveló que el 10,4% padecía esta enfermedad; además, el 23,4% eran niños menores de cuatro años, el 12,4% tenían entre cinco y once años y el 11,5% estaban en la franja de edad comprendida entre los doce y los dieciocho años (Betancourt-Peña et al., 2021). A pesar de las sugerencias de las guías clínicas, la regulación de los síntomas en adolescentes y niños sigue siendo inadecuada debido a factores biológicos, conductuales y ambientales (Pellegrini Belinchón et al., 2021; Jiang et al., 2020).

El estado nutricional y la realización de ejercicio físico son algunos de los elementos que tienen un impacto en cómo evoluciona la enfermedad. El índice de masa corporal (IMC) es considerado un indicador importante, debido a que la obesidad y el sobrepeso están vinculados con una inflamación sistémica más intensa. Según (Chui Betancur et al., 2024; Averill & Forno, 2024; Vidal et al., 2021), la obesidad y el sobrepeso aumentan la probabilidad de que los síntomas sean más severos, la función pulmonar sea peor, haya menos respuesta a broncodilatadores y que la evolución clínica no sea favorable, en comparación con niños eutróficos. En niños y adolescentes asmáticos, un IMC elevado se ha

relacionado con mayor severidad de los síntomas, incremento del riesgo de complicaciones y alteraciones metabólicas concomitantes (Abreu-Suárez et al., 2021; Vidal et al., 2021).

La actividad física, entendida como cualquier movimiento corporal que incremente el gasto energético, ha demostrado ser un recurso no farmacológico fundamental en el manejo del asma, mejorando la capacidad cardiorrespiratoria, la función pulmonar y el control de los síntomas (Panagiotou et al., 2020; Moreno Palacios et al., 2024; Balatoni et al., 2024). Sin embargo, el ejercicio intenso puede inducir broncoconstricción en algunos pacientes, lo que genera barreras para la práctica deportiva, incluyendo temores de los padres y percepciones negativas en la sociedad (Lopes et al., 2020; Balatoni et al., 2024). Aun así, la evidencia señala que la participación regular en programas de actividad física contribuye a reducir la frecuencia de los síntomas, a mejorar la calidad de vida y a fomentar hábitos saludables en esta población (Balatoni et al., 2024).

Dentro de las modalidades deportivas, la natación se destaca como una de ellas especialmente favorable para niños y adolescentes con asma. El medio acuático templado facilita la humidificación del aire inspirado, disminuye la broncoconstricción inducida por el ejercicio y fortalece la musculatura respiratoria, lo que contribuye a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y el control de los síntomas (Chacón et al., 2022; Ramachandran et al., 2021; Tizar et al., 2023; Ptak & Szyk, 2024). Además, programas estructurados de natación han reportado beneficios psicológicos y sociales, tales como el aumento de la autoconfianza y la integración en actividades grupales (Tejedor de León et al., 2024) o estudios realizados en niños asmáticos reportan que la natación mejora la condición cardiorrespiratoria, disminuye la frecuencia de crisis y aumenta la tolerancia al esfuerzo, siendo recomendada como estrategia complementaria en el tratamiento de la enfermedad (Tejedor de León et al., 2024; Ramachandran et al., 2021). Sin embargo, algunos estudios advierten que la

exposición prolongada a compuestos derivados del cloro en piscinas cubiertas podría asociarse con irritación bronquial en poblaciones predispuestas, lo que plantea la necesidad de un seguimiento adecuado (Czarnecka et al., 2024).

De este modo, la interacción entre IMC, actividad física y práctica de natación resulta esencial para comprender cómo estos factores inciden en el control del asma en población pediátrica y adolescente. En Colombia, donde la natación forma parte de programas escolares y de escuelas deportivas municipales, analizar esta relación permite identificar oportunidades para promover estrategias integrales en salud y educación que contribuyan al control de la enfermedad, reduzcan su carga y fortalezcan el bienestar infantil. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar la relación entre el estado nutricional (IMC) y la práctica de natación con el control del asma en niños y adolescentes.

Justificación

El asma infantil constituye un problema de salud pública relevante en Colombia y en el mundo, afectando el desarrollo físico, académico y social de la población pediátrica. En el contexto nacional, la prevalencia reportada por el Ministerio de Salud y Protección Social (Betancourt-Peña et al., 2021) evidencia la necesidad de fortalecer estrategias no farmacológicas que complementen el tratamiento clínico y promuevan el bienestar integral de los niños. En este sentido, resulta prioritario generar evidencia científica que oriente la implementación de programas de actividad física estructurada como herramienta para mejorar el control del asma y la capacidad respiratoria en población infantil.

La presente investigación se justifica por su aporte al análisis de la relación entre el estado nutricional (IMC), la práctica de natación y el control del asma, abordando un vacío existente en la literatura nacional sobre los efectos de la natación como modalidad deportiva con potencial terapéutico para optimizar la función pulmonar y la calidad de vida de los niños asmáticos. El uso de instrumentos validados (IMC, VEF₁ y C-ACT) garantiza la precisión en la medición de variables fisiológicas y clínicas, fortaleciendo la validez de los resultados obtenidos.

Desde el punto de vista metodológico, el estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, transversal y correlacional, lo cual permitió identificar asociaciones significativas entre las variables analizadas, aunque sin establecer causalidad directa. Este tipo de diseño ofrece una visión descriptiva y analítica del fenómeno, reconociendo que investigaciones longitudinales o de intervención podrían ampliar la comprensión sobre los efectos sostenidos de la práctica acuática en el control del asma.

Finalmente, el trabajo se enmarca en el compromiso institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander con la investigación orientada al

bienestar y la promoción de estilos de vida saludables, aportando evidencia útil para el diseño de estrategias educativas y deportivas que favorezcan la salud respiratoria y el desarrollo integral de la niñez.

Metodología

Se realizó un estudio cuantitativo, transversal y correlacional, orientado a analizar la relación entre el estado nutricional como índice de masa corporal (IMC) y la práctica de natación con el control del asma en niños y adolescentes y datos sociodemográficos y clínicos.

Población y muestra

La población objetivo estuvo constituida por niños varones diagnosticados médicamente con asma, residentes en la ciudad de Bucaramanga del departamento de Santander en Colombia, e inscritos en clubes de natación locales. La selección de la muestra no fue aleatoria sino por conveniencia, dada la necesidad de coordinación logística con los clubes y la aceptación informada de los padres y acudientes. Se seleccionaron 40 participantes masculino entre 6 y 12 años. Tamaño muestral: $n = 40$ (muestra por conveniencia), se priorizó la factibilidad y la cooperación de las familias y clubes; la muestra permite realizar análisis correlacionales y comparativos exploratorios entre variables (IMC, exposición a natación, control del asma).

En Colombia, la estratificación socioeconómica clasifica las viviendas en seis estratos con el fin de aplicar tarifas diferenciadas en los servicios públicos. Este sistema busca equilibrar las cargas económicas: los estratos altos (5 y 6) aportan contribuciones adicionales, los bajos (1, 2 y 3) reciben subsidios, y el estrato medio (4) paga el costo real del servicio. Así, se promueve la solidaridad entre hogares con distintas capacidades económicas (DANE, 2025).

Criterios de inclusión: Sexo: niños varones, entre 6 y 12 años cumplidos al momento del muestreo, diagnóstico médico previo de asma (historia clínica y/o constancia expedida por pediatra o neumólogo), pertenencia a club de natación (participación regular en entrenamientos) y consentimiento informado firmado por los padres o tutores.

Criterios de exclusión: presencia de enfermedad cardíaca u otra enfermedad crónica que contraindique la realización de pruebas de esfuerzo o espirometría, incapacidad para realizar maniobras aceptables de espirometría tras instrucción y tres intentos y rechazo del padre/tutor o del participante a completar los instrumentos (C-ACT, mediciones antropométricas).

Variable del estudio: dependiente control del asma (C-ACT, puntuación continua y categórica), independientes principales: estado nutricional (IMC, continuo y categórico según percentiles OMS), práctica de natación (frecuencia semanal, duración por sesión, años de práctica).

Instrumentos y medidas

Índice de Masa Corporal (IMC): es un indicador antropométrico que mide la relación entre la masa corporal y la estatura, y se ha consolidado como una herramienta práctica, universal, económica y no invasiva para la evaluación del estado nutricional (de Onis & Lobstein, 2010). Su utilidad radica en la capacidad para clasificar el sobrepeso y la obesidad, especialmente en población infantil y adolescente, de acuerdo con los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados entre 2006 y 2007 (de Onis et al., 2007). Dichos patrones, adoptados oficialmente en Colombia mediante la Resolución 2465 de 2016, establecen los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación del estado nutricional en niñas, niños y adolescentes menores de 18 años (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).

El aumento del IMC para la edad durante la infancia y la adolescencia se asocia con mayores porcentajes de grasa corporal y con la presencia de factores de riesgo cardiovascular, lo que resalta su valor predictivo en salud pública (de Onis & Lobstein, 2010). Además, la normativa colombiana determina los instrumentos, equipos y procedimientos técnicos para la medición antropométrica, garantizando la estandarización de los procesos de evaluación

nutricional a nivel nacional (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). En conjunto, el uso del IMC constituye un método eficiente para el diagnóstico, seguimiento y vigilancia del estado nutricional, así como para la identificación de riesgos de malnutrición por exceso o déficit.

Espirometría: se aplicará espirometría con espirómetro portátil calibrado para obtener valores de FEV1.

Control del asma: se empleará el cuestionario prueba de control del asma infantil (Childhood Asthma Control Test, C-ACT), validado en población pediátrica con niños de 4 a 11 años. Una puntuación ≤ 14 puntos, asma no controlada, síntomas frecuentes, despertares nocturnos, limitaciones en la actividad física, 15–19 puntos, asma parcialmente controlada, síntomas ocasionales, control intermitente y leve restricción funcional, ≥ 20 puntos, asma bien controlada, escaso o nulo impacto funcional, buena adherencia terapéutica, para todos los ítems, coeficiente alfa de Cronbach 0,81 y coeficiente de correlación intraclase $\geq 0,85$ (Liu et al., 2007)

Ficha de caracterización deportiva: se aplicará un cuestionario estructurado para registrar frecuencia, duración y antigüedad en la práctica de natación, así como otras variables sociodemográficas relevantes.

Análisis de datos

Los datos se analizaron con estadística descriptiva (media, desviación estándar) y correlacional, para identificar asociaciones entre las variables. Este tipo de análisis es adecuado para estudios con muestras pequeñas y variables cuantitativas (Hernández et al., 2014). El procesamiento se realizó utilizando el software SPSS 20.

Aspectos éticos

El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki, se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los padres o tutores y el asentimiento

de los niños. Se aseguró que los datos mantuvieran su carácter confidencial y que los participantes pudieran abandonarlo en cualquier momento sin ningún tipo de consecuencia.

Resultados

En este apartado se muestran los resultados derivados del análisis entre la asociación del estado nutricional (IMC) y la práctica de natación con el control del asma en niños y adolescentes, con mediciones tomadas de capacidades pulmonares, IMC, el cuestionario C-ACT del control del asma y caracterización deportiva.

1. Análisis descriptivo de la población y características sociodemográficas

La muestra estuvo conformada por 40 niños y adolescentes de género masculino entre 6 y 12 años residentes en Bucaramanga, diagnosticados con asma. La edad promedio fue de 10 ± 1.6 años y en cuanto al nivel socioeconómico Colombia (SES), predominó el estrato medio (45 %), seguido del bajo (40 %) y el alto (15 %). Y respecto a la educación de los padres, la mayoría alcanzó el nivel de secundaria (65 %), un 25 % primaria y un 10 % educación universitaria y el ingreso familiar promedio fue de USD 780 ± 520 , con una alta variabilidad (390 USD salario mínimo – 1700USD por encima del salario mínimo de la población colombiana urbana. (véase tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas

Variable	Media / %	Descripción
Edad (años)	Media $\approx 10.0 \pm 1.6$	Rango de 6 a 12 años.
Género	100 % masculino	Solo participaron niños.
Nivel socioeconómico (SES)	Baja = 40 %, Media = 45 %, Alta = 15 %	Distribución según auto reporte familiar.
Educación de los padres	Primaria = 25 %, Secundaria = 65 %, Superior = 10 %	Nivel educativo más frecuente: secundaria.
Ingreso familiar (USD/mes)	Media $\approx 780 \pm 520$	Varía entre 390 y 1 700 USD.

Fuente: *Elaboración propia*

2. Análisis descriptivo de las variables de estudio

En cuanto a las variables fisiológicas y deportivas (ver Tabla 2)

Tabla 2. Variables fisiológicas y deportivas de la población infantil (n = 40)

Variable	Tipo de categoría	Rangos aplicables	Nota práctica
Childhood Asthma Control Test. (C-ACT)	≤14 Puntos Asma no controlada, 15 – 19 puntos, Control parcial, ≥20 puntos, Asma controlada	Cuestionario	Evaluar el grado de control del asma
IMC	Bajo (≤14.0), Normal (14.1–18.5), Sobrepeso (18.6–24.9), Obesidad (≥25.0)	WHO (2007)	Se usa IMC calculado (kg/m ²).
Horas de natación	Baja (0–3.9), Media (4–7), Alta (>7)	Frecuencia semanal	Basado en auto reporte o plan de entrenamiento.
VEF₁ (% caída)	Normal (<10), Leve (10–15), Moderada (>15)	Criterio fisiológico	Adaptado de Voter & McBride (1998).

Fuente: *Elaboración propia*

Así, en tabla 3, el estado nutricional fue el valor promedio del índice de masa corporal y fue de 16.4 ± 3.8 kg/m², con rangos de 10.8 a 28.8 kg/m² en la muestra predominio que los niños están en peso saludable dentro del rango de normo-peso según los estándares de la OMS para población infantil, encontrándose que para normo-peso el 60 %, y frente al bajo peso 18 %, obesidad 7 % de los participantes.

Relación con la función respiratoria, los valores de FEV₁ mostraron una media de 5.8 ± 4.2 % de caída respecto al valor predicho, lo que ubica a la mayoría de los participantes (85 %) dentro de los rangos normales siendo valores inferiores al 15 % indicativos de una función pulmonar conservada o con obstrucción leve según Voter y McBride (1998). Adicionalmente, el puntaje promedio del cuestionario C-ACT, indican que la mayoría de los niños (80%) presentaron un control parcial del asma, con puntajes promedio de 15.2 ± 1.3 , lo que sugiere estabilidad clínica con episodios leves y esporádicos. Solo un 20% evidenció

asma no controlada y respecto a la práctica deportiva, se clasifican con categorías de horas de natación por frecuencia semanal, Baja (0–3.9 h/sem), Media (4–7 h/sem), Alta (>7 h/sem), los participantes reportaron una media de 6.2 ± 2.6 horas semanales de natación y 2.8 ± 1.1 años de práctica acumulada, lo que refleja un compromiso sostenido con la actividad física y una adherencia positiva al entrenamiento.

Tabla 3. Variables fisiológicas y deportivas, análisis descriptivo.

Variable	Media \pm DE	Mín	Máx	Distribución porcentual
IMC (kg/m ²)	16.4 \pm 3.8	10.8	28.8	Bajo peso: 18 %, Normopeso: 60 %, Sobrepeso: 15 %, Obesidad: 7 %
VEF ₁ (% caída)	5.8 \pm 4.2	0.1	16.9	Normal (<10%): 85 %, leve obstrucción (10–15%): 12 %, moderada (>15%): 3 %
C-ACT (Control del asma)	15.2 \pm 1.3	12	16	Controlado (>20): 0 %, Parcial (15–19): 80 %, No controlado (\leq 14): 20 %
Horas de natación/semana	6.2 \pm 2.6	2	10	Baja (<4 h): 25 %, Moderada (4–7 h): 50 %, Alta (>7 h): 25 %
Años de práctica de natación	2.8 \pm 1.1	1	5	1 año: 25 %, 2–3 años: 50 %, \geq 4 años: 25 %

Notas: DE: Desviación estándar, y Basado en recomendaciones para infantil (WHO, 2007), Voter y McBride (1998).

Fuente: Elaboración propia

3. Análisis de correlación y ANOVA

Los análisis correlacionales mostraron asociaciones significativas entre las variables fisiológicas, deportivas y de control del asma. Se observó, que el IMC se correlacionó negativamente con el VEF₁ ($r = -0.38$; $p < 0.05$) y con el puntaje del C-ACT ($r = -0.36$; $p = 0.024^*$), sugiriendo que los niños con mayor peso corporal tienden a presentar menor función ventilatoria y peor control del asma (véase tabla 4).

Por el contrario, las horas de natación por semana mostraron una correlación positiva significativa con el VEF₁ ($r = 0.44$; $p < 0.05$) y el C-ACT ($r = 0.46$; $p < 0.05$).

Estos resultados reflejan que la práctica sistemática de natación podría favorecer la capacidad respiratoria y el control de los síntomas asmáticos.

Tabla 4. Correlaciones entre variables fisiológicas, deportivas y control del asma (n = 40)

Variables	IMC	VEF ₁	C-ACT	Horas de natación
IMC	1	-0.38*	-0.36*	-0.29
VEF ₁	-0.38*	1	0.55**	0.44*
C-ACT	-0.36*	0.55**	1	0.46*
Horas de natación	-0.29	0.44*	0.46*	1

Nota: $p < 0.05$ (*), $p < 0.01$ (**), Coeficientes de correlación de Pearson (r).

Fuente: Elaboración propia

Seguidamente, los análisis de varianza mostraron relaciones estadísticamente significativas entre las variables como con el control del asma (C-ACT), fisiológicas (IMC, VEF₁) y las deportivas (horas y años de natación) (ver tabla 5).

En primer lugar, los niños y adolescentes con control del asma (C-ACT), el análisis reveló una relación directa con la función pulmonar y el estado nutricional. Los participantes con VEF₁ normal mostraron mayores puntajes en el C-ACT, lo que refleja un mejor control clínico ($F(2,37) = 4.12$; $p = 0.022$). A su vez, el análisis C-ACT-IMC evidenció una relación inversa ($F(3,36) = 3.52$; $p = 0.024$), donde los participantes con mayor IMC obtuvieron puntajes más bajos en la prueba C-ACT, es decir, deficientes control del asma.

Además, IMC más altos (sobrepeso y obesidad) presentaron menores valores de VEF₁, lo que indica una ligera obstrucción respiratoria y reducción de la capacidad ventilatoria ($F(3,36) = 3.21$; $p = 0.034$). De igual forma, estos niños reportaron menos horas semanales de natación, lo que sugiere que la actividad física regular podría tener un efecto protector sobre la función pulmonar ($F(3,36) = 2.87$; $p = 0.048$).

En cuanto a la práctica deportiva, se observaron diferencias significativas en el VEF₁ según las categorías de horas de natación ($F(2,37) = 3.05$; $p = 0.041$), destacando que los niños con mayor frecuencia de entrenamiento acuático (más de 7 horas/semana) presentaron mejor función ventilatoria.

Tabla 5. ANOVA entre variables fisiológicas y deportivas (n = 40)

Comparación	Variable dependiente	Variable independiente (agrupación)	F	Grados de libertad	p-valor
C-ACT – IMC	C-ACT	Categorías de IMC (bajo, normal, sobrepeso, obesidad)	3.5 2	3,36	0.024*
C-ACT - VEF₁	C-ACT (Control del asma)	Categorías de VEF ₁ (normal, leve, moderada obstrucción)	4.1 2	2,37	0.022*
IMC – VEF₁	VEF ₁ (% caída)	Categorías de IMC (bajo, normal, sobrepeso, obesidad)	3.2 1	3,36	0.034*
IMC – Horas de natación	Horas de natación	Categorías de IMC	2.8 7	3,36	0.048*
VEF₁ – Horas de natación	VEF ₁	Categorías de horas de natación (baja, media, alta)	3.0 5	2,37	0.041*

Nota: F = Cuanto más alto sea este valor, mayor diferencia entre los grupos, $p < 0.05$ indica diferencias estadísticamente significativas (ANOVA)

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Este estudio realizado en niños y adolescentes permiten concluir que existe una asociación significativa entre el estado nutricional, la práctica de natación y el control del asma infantil, lo cual evidencia la interacción funcional entre variables fisiológicas y deportivas en el desempeño respiratorio. Se identificó una correlación negativa entre el índice de masa corporal (IMC) y el control del asma (C-ACT), lo que demuestra que los niños con mayor peso corporal tienden a presentar menor control clínico y funcional de la enfermedad, mientras que aquellos con niveles normales de IMC alcanzaron mejores valores de VEF_1 , indicando que el estado nutricional influye de manera directa sobre la capacidad ventilatoria. Asimismo, la práctica regular de natación, especialmente cuando supera las cuatro horas semanales, se asoció con mayores valores de VEF_1 y puntajes más altos en el C-ACT, confirmando el efecto protector del ejercicio acuático sobre la función pulmonar y el control sintomático del asma. Los valores promedio obtenidos de C-ACT (15.2 ± 1.3) y VEF_1 (% de caída = 5.8 ± 4.2) reflejan un control parcial del asma, coherente con el perfil de niños físicamente activos y bajo manejo terapéutico estable. En conjunto, los hallazgos sustentan que mantener un IMC saludable y participar sistemáticamente en programas de natación contribuye de manera efectiva a mejorar la función respiratoria, reducir la obstrucción bronquial y optimizar el control clínico del asma, consolidándose como una estrategia integral de promoción de la salud y bienestar en población infantil.

Referencias Bibliográficas

- Abreu-Suárez, G., Bobea-Mota, A. L., Portuondo-Leyva, R., Araujo-Herrera, O., & Brito-Portuondo, C. A. (2021). Asma y obesidad en pediatría. *Revista Cubana de Pediatría*, 93(2), e1417.
- Averill, S. H., & Forno, E. (2024). Management of the pediatric patient with asthma and obesity. *Annals of Allergy, Asthma & Immunology*, 132(1), 30–39. <https://doi.org/10.1016/j.anai.2023.10.001>
- Balatoni, I., Kiss, T., Balla, G., Papp, Á., & Csernoch, L. (2024). Assessment of the physical activity of children with asthma bronchiale. *Sports*, 12(114). <https://doi.org/10.3390/sports12040114>
- Betancourt-Peña, J., Olaya-Tamayo, R. A., Giraldo-Mosquera, M. C., Arredondo-Florez, E. J., Carrillo, H. A., & Ávila-Valencia, J. C. (2021). Factores de riesgo y síntomas de asma infantil en estudiantes de dos colegios de Cali. *Universidad y Salud*, 23(2), 85–91. <https://doi.org/10.22267/rus.212302.219>
- Chacón Tavera, J. S., Moreno-Bayona, J., Acevedo Mindiola, A. A., Bustos Viviecas, B. J., & colab. (2022). Efectos del entrenamiento de natación en niños con asma bronquial. *Salus*, 26(2).
- Chui Betancur, H. N., Puño Canqui, L. G., Romero Yapuchura, Y. Y., Pérez Argollo, K., Chura Cahuana, S. Á., & Condori Castillo, W. W. (2024). Obesidad infantil en estudiantes de educación primaria en Puno, Perú. *Retos*, 54, 466–477. <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos>
- Czarnecka, K., Burda, K., Korczak, A., Szewczyk, O., Olek, E., Jędrzejczyk, J., ... & Wójcik, E. (2024). The complicated relationship between asthma and swimming. *Quality in Sport*, 17, 53375. <https://doi.org/10.12775/QS.2024.17.53375>
- Departamento administrativo nacional de estadística (DANE). (2025). <https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica#preguntas-frecuentes>
- Fang, C., Jiang, Z., Su, X., & Fan, W. (2025). The association between body mass index and asthma in children: A cross-sectional study from NHANES 1999 to 2020. *Scientific Reports*, 15(9448). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-92619-z>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Jiang, D., Wang, L., Ding, M., Bai, C., Zhu, X., & Chen, O. (2020). Association between body mass index status and childhood asthma control. *Childhood Obesity*, 16(4), 274–280. <https://doi.org/10.1089/chi.2020.0029>

- Liu, A. H., Zeiger, R., Sorkness, C., Mahr, T., Ostrom, N., Burgess, S., Rosenzweig, J. C., & Manjunath, R. (2007). Development and cross-sectional validation of the Childhood Asthma Control Test. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 119(4), 817–825. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2006.12.662>
- Lopes, W. A., Porto, F. E., & Leite, N. (2020). Effect of physical training on exercise-induced bronchospasm in young asthmatics: A systematic review. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 26(1), 77–83. <https://doi.org/10.1590/1517-869220202601201675>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Resolución No. 2465 del 14 de junio de 2016: Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años y gestantes adultas. República de Colombia.
- Moral Gil, L., Asensi Monzó, M., Juliá Benito, J. C., Ortega Casanueva, C., Paniagua Calzón, N. M., Pérez García, M. I., Rodríguez Fernández-Oliva, C. R., Sanz Ortega, J., Valdesoiro Navarrete, L., & Valverde Molina, J. (2021). Asma en pediatría. Consenso regAp. Alicante, España.
- Moreno Palacios, D. A., Fernández Maldonado, D. V., Banchón Torres, M. J., & Cárdenas Chacha, K. G. (2024). Actividad física y asma: influencia en la salud de niños y jóvenes. *Revista Ciencia Ecuador*, 6(27). <https://doi.org/10.69825/cienec.v6i27.257>
- de Onis, M., & Lobstein, T. (2010). Defining obesity risk status in the general childhood population: Which cut-offs should we use? *International Journal of Pediatric Obesity*, 5(6), 458–460. <https://doi.org/10.3109/17477161003615583>
- de Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. (2007). Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. *Bull World Health Organization*, 85(9), 660-7. <https://doi.org/10.2471/blt.07.043497>
- Panagiotou, M., Koulouris, N. G., & Rovina, N. (2020). Physical activity: A missing link in asthma care. *Journal of Clinical Medicine*, 9(3), 706. <https://doi.org/10.3390/jcm9030706>
- Pellegrini Belinchón, J., Ortega Casanueva, C., & de Arriba Méndez, S. (2021). Nuevo abordaje en el tratamiento del niño con asma. *Pediatría Integral*, 25(2), 67–75.
- Ptak, A., & Szyc, M. (2024). The impact of swimming training on the course and symptoms of bronchial asthma and respiratory system function: A

literature review. *Quality in Sport*, 27, 55760.
<https://doi.org/10.12775/QS.2024.27.55760>

Ramachandran, H. J., Jiang, Y., Shan, C. H., Tam, W. W. S., & Wang, W. (2021). A systematic review and meta-analysis on the effectiveness of swimming on lung function and asthma control in children with asthma. *International Journal of Nursing Studies*, 120, 103953.
<https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103953>

Tejedor de León, E., Mojica, V. M., Bonilla, L. E., & Martínez Ramírez, J. L. (2024). Programa de natación terapéutica dirigido a modificar la ventilación pulmonar en niños con asma en edad escolar. *Revista Iberoamericana de Ciencias del Deporte y el Ejercicio*, 3(2), 57–63.
<https://doi.org/10.48204/reict.v3n2.4677>

Tizar, E., Erdoğan, R., Ayhan, S., Karabel, M., & Ensari, F. (2023). Effect of swimming on respiratory function test and lung capacity in children with asthma. *Revista Gestão e Secretariado*, 14(10), 17215–17223.
<https://doi.org/10.7769/gesec.v14i10.2936>

Vidal, A., González, R., Abara, S., Saavedra, M., Fielbaum, O., Mackenney, J., Palomino, M. Á., Méndez, A., & Olivares, C. (2021). Alteraciones de la función pulmonar en niños asmáticos con sobrepeso y obesidad. *Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias*, 37(3), 285–292.

Voter, K. Z., & McBride, J. T. (1998). Pulmonary function testing in childhood asthma. *Immunology and Allergy Clinics of North America*, 18(1), 133–147,
[https://doi.org/10.1016/S0889-8561\(05\)70352-0](https://doi.org/10.1016/S0889-8561(05)70352-0).